

a penado Pavão

opinião como direito

FICÇÃO E TRAGÉDIA

outubro 21, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 13 – vol. 10 – n. 97/2025

O Brasil parece ser um país condenado a não dar certo. Não por escassez de riquezas, mas por excesso de ilusões.

Somos aterra onde o drama televisivo consegue nublar a tragédia social, transformando o desespero cotidiano em roteiro de telenovela. A dor real é convertida em espetáculo, e o público, sedado pelo enredo, confunde entretenimento com realidade. O resultado é uma anestesia coletiva: o país assiste a si mesmo ruir, mas continua aplaudindo entre um intervalo e outro.

Essa “novelização da vida” é mais do que um fenômeno cultural — é um projeto político. O espetáculo contínuo serve como entorpecente social, uma distração cuidadosamente mantida para que o senso crítico não se forme e, portanto, não se volte contra as autoridades constituídas. Enquanto a população se perde em discussões banais e dramas fabricados, o Estado se desmancha em corrupção, impunidade e incompetência.

O crime organizado, que há muito deixou de ser apenas uma tragédia, tornou-se parte do próprio enredo nacional. É o espelho da desordem moral que atravessa as instituições. O crime prospera não apenas onde falta polícia, mas onde sobra convivência — e onde a Justiça se torna espetáculo seletivo, ora rígido, ora complacente, conforme o interesse do poder.

Pior ainda é perceber que a imprensa tradicional, antes vigilante, se transformou em personagem coadjuvante dessa tragédia. Pactuada com governos envolvidos em escândalos de corrupção, ela voltou à cena do crime — e conseguiu piorar o que já era dramático. A crítica foi substituída pela cumplicidade; o jornalismo, pela propaganda. Em nome da “narrativa”, calaram-se as vozes que deveriam alertar o país sobre o abismo que se aproxima.

O caso — ou melhor, o caos — se avizinha. O atoleiro em que o Brasil foi lançado exigirá o sacrifício de muitas gerações para ser superado. Mas nenhuma reconstrução será possível enquanto o povo continuar hipnotizado pelas luzes da ficção, enquanto preferir o conforto da novela à dor da realidade. Um país que se acostuma a rir e chorar diante de uma tela, mas não diante de sua própria miséria, não está apenas adormecido — está sendo governado por quem lucra com o seu sono. E isso não é ficção, mas autêntica tragédia.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O ESPETÁCULO DO MEDO
maio 11, 2024
Em "Crônicas"

POLÍTICOS E DEGREDADOS
julho 16, 2021
Em "Opinião"

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA
setembro 1, 2025
Em "Ensaios"

com a tag literatura, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O RÁBULA 5G: O JURISTA DE INTERNET E A CRISE DA RAZÃO JURÍDICA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

FICÇÃO E TRAGÉDIA

O RÁBULA 5G: O JURISTA DE INTERNET E A CRISE DA RAZÃO JURÍDICA

“NÃO DEIXE O SAMBA MORRER”. NEM A CONSTITUIÇÃO!

A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM

O DESAMOR EM CONTOS

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**